

**PLÁSTICO
Y COMERCIO
ELECTRÓNICO,
UNA CRISIS QUE LA CDMX
PUEDE RESOLVER**

OCEANA

PLÁSTICO Y COMERCIO ELECTRÓNICO, UNA CRISIS QUE LA CDMX PUEDE RESOLVER

 OCEANA

CONTACTO

Esríbenos a:
nleopold@oceana.org

Oceana es la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a la conservación del océano. Reconstruye océanos abundantes y biodiversos al impulsar políticas basadas en la ciencia en países que controlan un tercio de la captura de peces salvajes del mundo. Ha obtenido más de 200 victorias que han frenado la sobrepesca, la destrucción del hábitat, la contaminación y la matanza de especies amenazadas como tortugas y tiburones. Un océano restaurado significa que mil millones de personas pueden disfrutar de comida saludable diario. Juntos, podemos salvar los océanos y ayudar a alimentar al mundo.

Visita: www.oceana.org

Forma de citar esta publicación: Oceana. 2022. Plástico y el comercio electrónico, una crisis que la CDMX puede resolver.

DOI. [10.5281/zenodo.7154572](https://doi.org/10.5281/zenodo.7154572)

ÍNDICE

1. Presentación	09
2. Efectos negativos en la salud y el medio ambiente	13
3. ¿Qué han hecho los gobiernos al respecto?	19
4. El comercio electrónico y los plásticos innecesarios	23
5. La Ciudad de México nada en plásticos del comercio electrónico	27
Referencias	31

1. INTRODUCCIÓN

El plástico revolucionó el mundo. Es un material que ha generado grandes beneficios a la humanidad, como cuando es usado en prótesis médicas o tuberías de agua potable. Sin embargo, la mayor parte del plástico que consumimos es innecesario, y nos ha envuelto en una crisis global.

El aumento en la producción de **plásticos innecesarios** ha generado una crisis de salud pública y ambiental (1). En un inicio, la mayoría de los plásticos eran reutilizables, posteriormente aparecieron los desechables que hoy encontramos constantemente. Desde 1950, la producción anual de plásticos ha aumentado de 1.8 millones de toneladas a 465 millones de toneladas en 2018. A su vez, este crecimiento, y un bajo porcentaje histórico de reciclaje, han generado más de **7 billones de toneladas de basura** (2).

DESTINO FINAL DE LA BASURA

PLÁSTICOS INNECESARIOS

Plásticos que pueden reducirse o sustituirse con alternativas no plásticas, aptas para el mismo propósito y/o pueden eliminarse por completo y el consumidor puede acceder a esos productos con otros materiales.

Solo el 9% del plástico producido en toda la historia ha sido reciclado.

Durante décadas escuchamos que el reciclaje era la solución, pero la producción de plásticos es mucho mayor que el crecimiento de la industria del reciclaje (Ilustración 1) (3-5), debido a que **generar plásticos nuevos es un negocio muy lucrativo, es más fácil, y en general más barato, que reciclarlos** (3, 5-7).

GENERACIÓN Y ELIMINACIÓN ACUMULADA DE RESIDUOS PLÁSTICOS

Ilustración 1. Acumulación histórica de basura plástica vs. acumulación histórica de reciclaje. (4) Las líneas sólidas muestran datos históricos desde 1950 hasta 2015; las líneas discontinuas muestran proyecciones de tendencias históricas hasta 2050. Tabla tomada de Geyer R, Jambeck J, Law K. *Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances. 2017.*

El reciclaje no es un proceso sencillo. El reciclar plásticos requiere procesos como de-rettirlos para darles una nueva forma, pero al mezclarse en la basura se contaminan con suciedad, restos de líquidos y alimentos, etiquetas y otros materiales, por lo que la mayoría se descarta en el proceso y no se recicla (5, 6 y 8). Además, dos tipos de plástico diferentes no pueden ser reciclados juntos; una botella de refresco no puede ser reciclada en la misma máquina que una bolsa de plástico (9). Esto hace que la industria del reciclaje se desarrolle únicamente cuando es mejor negocio que crear plásticos nuevos (10); cosa que rara vez sucede (4 y 11). **De todos los plásticos que se han generado en la historia, solo se han reciclado aproximadamente el 9%** (4 y 8); mientras tanto, la generación de plásticos sigue aumentando (Ilustración 2) (8 y 9).

CRECIMIENTO HISTÓRICO DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO

Ilustración 2. Crecimiento histórico de producción de plásticos (8 y 9).

2. EFECTOS NEGATIVOS EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

LOS CONSUMIDORES NO SOMOS RESPONSABLES DEL PLÁSTICO QUE UTILIZAN LAS INDUSTRIAS PARA REDUCIR COSTOS.

Muchas veces no existen opciones accesibles para que los consumidores disminuyamos nuestro consumo de plástico. De todo el plástico generado, se estima que el 19 % se quemó, 50 % terminó en rellenos sanitarios o basureros públicos, y 22 % acabó en las calles o el medio ambiente (11).

Se estima que hasta 14 millones de toneladas de plásticos, el equivalente al peso de 560 Torres Latinoamericanas, entran a los océanos cada año. **Cada minuto el equivalente a dos camiones de basura llenos de plástico son vaciados directo a los océanos** (12 y 13).

Actualmente, el plástico es directamente responsable de la muerte de más de un millón de animales marinos al año (14 y 15). Se ha encontrado plástico en uno de cada cinco peces que se capturan para consumo humano, lo que significa que estamos comiendo plástico (16). La mayoría de los plásticos que usamos tienden a fragmentarse en pedazos muy pequeños que se convierten en microplásticos (17 y 18), tan pequeños que empiezan a flotar en el aire que respiramos (19).

**Hasta
14 MILLONES
DE TONELADAS
DE PLÁSTICO,
el equivalente al peso de 560
Torres Latinoamericanas,
entran a los océanos
cada año.**

DAÑOS DE MICROPLÁSTICOS A LA SALUD HUMANA

Los plásticos tienden a convertirse en microplásticos que flotan en el aire que respiramos.

3. ¿QUÉ HAN HECHO LOS GOBIERNOS AL RESPECTO?

Los gobiernos buscan poner freno a la industria, a través de legislación que prohíbe el uso de **plásticos innecesarios**. Bangladesh fue el primer país en prohibir plásticos innecesarios en 2002; desde ese entonces más de 120 países han adoptado algún tipo de legislación para regular los plásticos (20). Legislar los **plásticos innecesarios** genera reducciones en el uso y contaminación del medio ambiente (21). En Brasil, una prohibición federal a las bolsas de plástico logró una reducción de 70 % en el primer año; en Filipinas la prohibición logró una reducción del 90 %; Indonesia consiguió una reducción del 40 %, a través de un impuesto al consumidor; y Portugal, con un impuesto a la industria redujo el uso de plástico innecesario en 74 % (21).

Un análisis de la ONU encontró que **en 30 países estudiados con legislación para reducir plásticos, en 60 % de ellos hubo una reducción en el consumo** y contaminación por plásticos (22). Estas leyes logran que se dejen de usar **plásticos innecesarios** y abren la puerta a la innovación para desarrollar soluciones reutilizables y duraderas, al cuestionar el modelo cultural de lo desechable.

En México, 29 estados han buscado frenar el uso de plásticos innecesarios. En 2019, el Congreso de la CDMX aprobó la prohibición de comercialización, distribución y entrega de bolsas, cubiertos, palitos mezcladores, platos, popotes, bastoncillos para hisopos, aplicadores de tampones y vasos de plástico entre otros productos que generaban contaminación plástica.

Las bolsas de plástico fueron prohibidas por innecesarias y contaminantes. Hoy, el mismo material llega a nuestras casas como empaque plástico en envíos del comercio electrónico.

Se prohibieron las bolsas de plástico por ser altamente contaminantes; pero el comercio electrónico usa el mismo material para sus envíos y este uso ha aumentado.

4. EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LOS PLÁSTICOS INNECESARIOS

El comercio electrónico cambió la forma en que los consumidores pueden adquirir bienes, y se convirtió en el medio de ventas con crecimiento más acelerado de la última década. Actualmente, el comercio electrónico como industria tiene un valor de 13 mil millones de dólares y sigue creciendo (23). Este crecimiento se debe a la transición de pequeños y medianos negocios a ventas en línea y al gigante multinacional, Amazon.

Amazon es la compañía de comercio electrónico con mayor valor económico en todo el mundo. En Octubre de 2022, Amazon vale 1.23 millón de billones. Amazon logró esto a través de enviar millones de paquetes alrededor del mundo. Muchos de los envíos de Amazon se cubren con plástico innecesario cuando existen soluciones no plásticas que resuelven este problema. Amazon lo sabe y en India no utiliza plásticos para sus empaques (24 y 25).

En 2019, India anunció que prohibiría **plásticos innecesarios** como los del empaque en el comercio electrónico, debido a su alto potencial contaminante y poca utilidad (24). **Amazon** se adelantó a la medida y en septiembre del 2019 **se comprometió a eliminar el uso de plásticos** en su cadena de suministro

en India para junio del 2020 (24); un compromiso que exigimos haga en México. En 2021, India aprobó la ley que entró en vigor el 1° de julio de 2022. Esto demuestra que las compañías pueden rápidamente encontrar soluciones sustentables para resolver el problema de los **plásticos innecesarios**.

EN MÉXICO, EL COMERCIO ELECTRÓNICO GENERÓ **10 MILLONES** DE KILOGRAMOS DE BASURA PLÁSTICA POR EMPAQUETADO EN 2021 (26 Y 27).

En la India, la legislación prohíbe a Amazon utilizar plásticos innecesarios. En México debemos legislar el uso de estos plásticos; y frenar los daños que generan en nuestra salud y el medio ambiente.

Tan solo en 2020, **Amazon** generó suficiente **basura plástica** con almohadillas de aire en su empaquetado para dar la vuelta al mundo **más de 600 veces** (26).

BASURA PLÁSTICA POR EMPAQUETADO GENERADA POR EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN MÉXICO*

*Estimación de la contaminación plástica por empaquetado (26 y 27)

5. LA CIUDAD DE MÉXICO NADA EN PLÁSTICOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Amazon inunda a México en **plásticos innecesarios** por una falta de legislación y la CDMX puede ser referente internacional para cambiar esto. La Ciudad de México es la casa de una tercera parte de los clientes de Amazon en México y la urbe mexicana más afectada por la basura plástica.

El impulsar una legislación en el Congreso de la CDMX para regular estos plásticos a través de un impuesto, es **justicia social**. El uso excesivo de **plásticos innecesarios** hace que la CDMX tenga que gastar nuestros impuestos en el manejo y disposición de la basura de esta multinacional; recursos que podrían ser invertidos en **proyectos sociales para los más vulnerables**. Si Amazon llena a la CDMX de plásticos, debe pagar la parte correspondiente para que el gobierno de la CDMX haga un manejo adecuado de estos desechos.

Desde Oceana:

- ➔ Exigimos a las empresas de comercio electrónico que se comprometan a eliminar los plásticos utilizados en su cadena de suministro en México.
- ➔ Que la CDMX regule a las compañías de comercio electrónico para que se hagan cargo del manejo de los residuos plásticos que generan. Desde Oceana podemos colaborar con el Gobierno para transitar hacia una ciudad libre de plásticos.

¿Quieres ayudar?

- ➔ Escanea el siguiente QR y envía un tuit o un email a @Claudiashein para que las empresas paguen a la ciudad por el manejo de sus excesivos residuos plásticos.
- ➔ Firma la petición y comparte en tus redes sociales para que el comercio electrónico haga #EnvíosSinPlástico.

¿TÚ QUÉ MAR

PREFIERES?

REFERENCIAS

1. Plastic FHBFF. ATLAS DEL PLÁSTICO Datos y cifras sobre el mundo de los polímeros sintéticos. México: Fundación Heinrich Böll; Break Free From Plastic; 2020.
2. Parker L. Plastic pollution is a huge problem—and it's not too late to fix it. National Geographic. 2020.
3. Wilkins M. Scientific American: Scientific American. 2018. Available from: <https://blogs.scientificamerican.com/observations/more-recycling-wont-solve-plastic-pollution/>.
4. Geyer R, Jambeck J, Law K. Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances. 2017;3:e1700782.
5. Sobkowicz M. Toward a circular economy: Tackling the plastics recycling problem. The Conversation. 2019.
6. Sutton J. Why is it cheaper to make new plastic bottles than to recycle old ones? Because oil is cheap – and it's easier to extract a natural resource out of the ground than it is to recycle plastic. Online: MIT School of Engineering; 2009 [Available from: <https://engineering.mit.edu/engage/ask-an-engineer/why-is-it-cheaper-to-make-new-plastic-bottles-than-to-recycle-old-ones/>].
7. Ambrose J. War on plastic waste faces setback as cost of recycled material soars. The Guardian. 2020.
8. OECD. Global Plastics Outlook2022.
9. Shanmugam V, Das O, Esmaeely Neisiany R, Babu Nb K, Singh S, Hedenqvist M, et al. Polymer Recycling in Additive Manufacturing: an Opportunity for the Circular Economy. Materials Circular Economy. 2020;2:11.
10. Law TCfIE. Fueling Plastics Plastic Industry Awareness of the Ocean Plastics Problem. online: The Center for Environmental Law; 2017.
11. Plastic pollution is growing relentlessly as waste management and recycling fall short, says OECD [press release]. Organisation for Economic Co-operation and Development2022.
12. Forrest A, Giacobazzi L, Dunlop S et.al Eliminating Plastic Pollution: How a Voluntary Contribution From Industry Will Drive the Circular Plastics Economy, Frontiers in Marine Science 6 (2019), 627. Available: https://www.researchgate.net/publication/336022942_Eliminating_39_EXPOSED:_Amazon's_Enormous

and Rapidly Growing Plastic Problem Plastic_Pollution_How_a_Voluntary_Contribution_From_Industry_Will_Drive_the_Circular_Plastics_Economy.”

13. Oceana. PLASTIC POLLUTION TACKLING THE PLASTICS CRISIS AT THE SOURCE Online: Oceana; 2022 [Available from: <https://usa.oceana.org/our-campaigns/plastic/>].
14. Fund WW. Online: World Wildlife Fund. 2021. [cited 2022]. Available from: <https://www.wwf.org.au/news/blogs/plastic-in-our-oceans-is-killing-marine-mammals>.
15. Krososky A. Plastic Pollution Kills Millions of Animals Every Year. 2021.
16. Mayorga JP. Científicos encuentran plástico en 1 de cada 5 peces mexicanos. 2019.
17. Barboza LGA, Dick Vethaak A, Lavorante BRBO, Lundebye A-K, Guilhermino L. Marine microplastic debris: An emerging issue for food security, food safety and human health. *Marine Pollution Bulletin*. 2018;133:336-48.
18. McGlade J, Fahim I, Green D, Landrigan P, Andrady A, Costa M, et al. From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution 2021.
19. Rivas Soto MAZ, Pedro. Un mar de plástico y el espejismo del reciclaje. *Este País*. 2019.
20. Program UNE. Legal limits on single-use plastics and microplastics. Online: United Nations Environmental Program; 2018.
21. Effectiveness of plastic regulation around the world. *Scientist Action, Advocacy Network*; 2019.
22. Programme UNE. PROHIBICIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Conjunto de directrices para la Sostenibilidad Online: United Nations Environment Programme; N.D.
23. Group I. E-Commerce Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2022-2027 2022 [Available from: <https://www.imar-cgroup.com/e-commerce-market>].
24. Amazon India successfully eliminates 100% single-use plastic in packaging across its Fulfilment Centers [press release]. Online: Amazon 2020.
25. Sharma M. Ban on single-use plastic by July 1, is India Inc ready? *India Today*. 2022.
26. Oceana. Amazon's Plastic Problem Revealed. Zenodo: Oceana; 2020.
27. Mordor Intelligence: Global E-Commerce Plastic Packaging Market (2022-2027) (2022-07-27)

OceanaMexico

OceanaMexico

oceanamexico

<https://mx.oceana.org/>

mexico@oceana.org